

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

SOBRE EL PROYECTO QUE BUSCA MODIFICAR LA LEY DE GLACIARES:

¿PROTECCIÓN DEL AGUA O NEGOCIO EXTRACTIVO?

COMPARACIÓN ENTRE LA LEY 26.639 VIGENTE Y EL INTENTO DE REFORMA

PGI INTERSECCIONALIDADES, PEDAGOGÍAS CRÍTICAS Y DERECHOS HUMANOS -
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR.

CÁTEDRA ABIERTA INTERCULTURAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA - SERPAJ

ENERO DE 2026

¿POR QUÉ HABLAMOS DE GLACIAR Y AMBIENTE PERIGLACIAL?

- LOS **GLACIARES** SON MASAS DE HIELO EN LAS ALTAS MONTAÑAS. DE ELLOS NACEN RÍOS, ARROYOS Y VERTIENTES Y SON RESERVAS ESTRATÉGICAS DE AGUA DULCE. EN ARGENTINA SE ENCUENTRAN EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES.
- EL **AMBIENTE PERIGLACIAL**. ES EL TERRITORIO DE ALTA MONTAÑA DONDE EL SUELO PERMANECE CONGELADO GRAN PARTE DEL AÑO Y GUARDA AGUA EN FORMA DE HIELO BAJO TIERRA. REGULA EL CLIMA Y EL CICLO DEL AGUA Y DA NACIMIENTO A CURSOS DE AGUA. ES UNA GRAN RESERVA DE AGUA DULCE.
- EN AMBOS HAY SERES VIVOS. HAY PUEBLOS, ANIMALES, VEGETACIÓN QUE VIVEN EN RELACIÓN CON ÉSTOS.
- EN UN CONTEXTO DE CRISIS CLIMÁTICA (EL CALENTAMIENTO DEL PLANETA CAUSADO POR LA ACCIÓN HUMANA, QUE ALTERA EL CLIMA Y AFECTA LA VIDA DE LAS PERSONAS Y LOS ECOSISTEMAS), PROTEGERLOS ES UNA CUESTIÓN DE **VIDA, SOBERANÍA Y SUPERVIVENCIA**.

¿Qué pasaría si se
permite intervenir
zonas donde nace el
agua?

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

¿DÓNDE HAY GLACIARES EN ARGENTINA?

EN TODAS LAS PROVINCIAS
CORDILLERANAS

**PROVINCIAS CON
GLACIARES**

MAPA GREENPEACE

El inventario nacional de glaciares fue realizado por
el Instituto Nacional de Nivología y Ciencias
Ambientales, dependiente de CONICET

[Link de acceso al Mapa](#)

3

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

¿QUÉ PUEBLOS VIVEN EN ZONAS DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR?

PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONSIDERAN QUE LOS **GLACIARES**. **LAS MONTAÑAS**.

LOS RÍOS TIENEN VIDA., QUE LOS SERES HUMANOS SON PARTE DE LA MISMA NATURALEZA POR LO QUE HAY UNA CONCEPCIÓN DE CUIDADO DE LA MISMA.

ESTA MIRADA ESTÁ SIENDO PLASMADA PAULATINAMENTE EN EL DERECHO INTERNACIONAL COMO VEREMOS

LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE VIVEN EN ZONAS DE GLACIARES O AMBIENTE PERIGLACIAR SON: **ATACAMA** .
COMECHINGONES. **DIAGUITAS**. **FISCARA**. **HUARPES**. **COLLAS**. **COLLAS ATACAMEÑOS** . **LULE**. **LULE VILELA**. **MAPUCHE**
MAPUCHE TEHUELCHES. **OCLOYA**. **OMAGUACA**. **QUECHUA**. **SELK'NAM** . **TASTIL**. **TEHUELCHE**. **TILÁ**.

PUEBLOS O LOCALIDADES CORDILLERANOS QUE VIVEN EN TERRITORIOS CON GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR. SE MENCIONAN A MODO DE EJEMPLO:

- CORANZULÍ Y ABRA PAMPA- JUJUY
- SAN JOSÉ DE METÁN -SALTA
- ANDALGALÁ - CATAMARCA
- CHILECITO - LA RIOJA
- JACHAL - SAN JUAN
- MALARGÜE - MENDOZA
- ANDACOLLO - NEUQUEN
- SAN CARLOS DE BARILOCHE - RÍO NEGRO
- ESQUEL - CHUBUT
- PERITO MORENO - SANTA CRUZ
- TOLHUIN - TIERRA DEL FUEGO E ISLAS DEL ATL. SUR

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS CORDILLERANAS

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

Y ¿QUÉ DICE LA LEY DE GLACIARES?

LEY 26.639 (2010)

- PROTEGE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAL, SIN CONDICIONES.
- PROHÍBE ACTIVIDADES COMO: MINERÍA, HIDROCARBUROS, INDUSTRIAS CONTAMINANTES.
- CREA EL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES REALIZADO POR EL IANIGLA YA MENCIONADO.

ESTA LEY PONE EL
CUIDADO DEL
AGUA POR
ENCIMA DE LOS
NEGOCIOS.

¿Qué quiere cambiar el **nuevo proyecto de ley** presentado por el **Poder Ejecutivo Nacional**?

1-Solo se protege lo que tenga "función hídrica comprobada", que es contradictorio ya que **TODOS LOS AMBIENTES PERIGLACIARES Y - GLACIARES TIENEN FUNCIÓN HÍDRICA.**

2-Se habilita a las provincias a:

-Excluir zonas del Inventario. Esto va en contra del principio constitucional de no retroactividad de las leyes: la sanción de una ley siempre garantiza derechos a futuro.

-Autorizar actividades económicas, sobre todo mineras, hidrocarburíferas, caso por caso, que podría dar lugar a más lobbys y presiones de corporaciones transnacionales sobre los funcionarios provinciales dando lugar a posibles hechos de corrupción.

SE PASA DE UNA PROHIBICIÓN CLARA A UNA EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA

en serio

LO QUE HASTA AHORA ESTÁ PROTEGIDO POR LEY, CON ESTE PROYECTO DE REFORMA QUEDA SUJETO A DECISIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS

5

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN
DE ESTA REFORMA?

LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y
NACIONALES QUE REALIZAN ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EXTRACTIVAS.
(PROYECTOS CON ALTO IMPACTO AMBIENTAL
QUE TIENEN LÓGICAS DE MERCANTILIZACIÓN
DE LA NATURALEZA)

¿QUIÉNES SE PERJUDICAN?

DE FORMA DIRECTA:

- LAS COMUNIDADES CORDILLERANAS. PUEBLOS INDÍGENAS. CAMPESINAS. LOCALIDADES DE ZONAS MONTAÑOSAS QUE VIVEN CERCA DE LOS GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR QUE SE QUEDARÁN SIN ACCESO AL AGUA.

INDIRECTAMENTE :

LAS CIUDADES. PUEBLOS. ZONAS PERIURBANAS Y RURALES QUE SE ENCUENTRAN RÍO ABAJO A LOS QUE LLEGAN CURSOS DE AGUA QUE VERÁN MERMADAS LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA DEBIDO A LA ACTIVIDAD MINERA O HIDROCARBURÍFERA QUE PUDIERA DESARROLLARSE.

6

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

HASTA EL PRESENTE:

- PROTECCIÓN AMPLIA
- PROHIBICIONES CLARAS
- EL INVENTARIO ES UNA BARRERA PREVENTIVA FRENTE A LA VORACIDAD ECONÓMICA DE LAS CORPORACIONES.

PROYECTO DE LEY:

- PROTECCIÓN CONDICIONADA
- EVALUACIÓN CASO POR CASO
- EL INVENTARIO PIERDE FUERZA
- SOLO SE PROTEGE SI "SIRVE" ECONÓMICAMENTE COMO RECURSO HÍDRICO CON FINALIDAD PRECISA PARA INTERESES ECONÓMICOS.
- SE DESCONOCE AL COFEMA (ES EL CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE) CONSTITUIDO POR TODAS PROVINCIAS DEL PAÍS. QUE DURANTE MÁS DE 15 AÑOS REALIZARON LA VALIDACIÓN DEL RELEVAMIENTO REALIZADO POR EL IANIGLA. SE DESCONOCEN ESAS RESOLUCIONES. ÚNICAMENTE EL PROYECTO CONSIDERA LOS PEDIDOS DE LAS MESAS DEL LITIO Y DEL COBRE. INTEGRADAS POR SOLO 6 PROVINCIAS Y CONSTITUIDAS POR UN DECRETO. A DIFERENCIA DEL COFEMA, CREADO POR LEY.

¿QUÉ IMPLICA ESTO?

- MENOS ZONAS PROTEGIDAS
- MAYORES BENEFICIOS PARA LA MINERÍA Y EL EXTRACTIVISMO
- MAYOR DESIGUALDAD ENTRE PROVINCIAS
- DRÁSTICA REGRESIÓN AMBIENTAL

¿QUIÉN DECIDE Y QUIÉN
DEBERÍA DECIDIR SOBRE UN BIEN COMÚN
VITAL COMO EL AGUA?

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS, , DERECHOS DE LA NATURALEZA Y AMBIENTE

EL AGUA HA SIDO CONSAGRADA COMO UN DERECHO HUMANO (ART. 75 INC.22. CONSTITUCION NACIONAL - NACIONES UNIDAS - RES/64/292. 28 DE JULIO DE 2010).

- EL AMBIENTE Y EL CLIMA APTOS PARA LA VIDA SON DERECHOS HUMANOS (ART. 41 CONSTITUCIÓN NACIONAL)
- DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CONSTITUCIÓN NACIONAL ART. 75 INC. 17). EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA DECLARACIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (ART. 25. 26. 29) . GARANTIZANDO LA CONSULTA PREVIA ANTE ACTIVIDADES QUE AFECTEN SU TERRITORIO Y SUS FORMAS DE VIDA Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS CORDILLERANOS (DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS Y DE OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS RURALES (UNDROP-ONU- ART 5).
- AFECTACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD AMBIENTAL. (ES UNA NORMA JURÍDICA QUE PROHÍBE A LOS ESTADOS REDUCIR, FLEXIBILIZAR O ELIMINAR LOS NIVELES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL YA ALCANZADOS. IMPIDE RETROCEDER EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA EVITAR DAÑOS IRREVERSIBLES. GARANTIZANDO QUE EL DERECHO AMBIENTAL SEA PROGRESIVO Y NO DEBILITADO).
- EN ARGENTINA NO SE RECONOCEN DIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA. LA LEY VIGENTE. 26.639 ES PERFECTIBLE EN ESTE SENTIDO. ES UNA MIRADA NECESARIA. TAL COMO LO HA EXPRESADO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (OPINION CONSULTIVA 32/2025). DE LA CUAL ARGENTINA FORMA PARTE. A SU VEZ EL DERECHO DE LA NATURALEZA COMO SUJETO FUE RECONOCIDO ENTRE OTROS. EN EL EMBLEMATICO CASO DEL RÍO ATRATO EN COLOMBIA. POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DE ESTE PAÍS.

CUIDAR LOS GLACIARES ES CUIDAR DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS. Y DE LA NATURALEZA

8

Cartilla de
Educación Popular
Ley de Glaciares

¿QUÉ PODEMOS
HACER?

- INFORMARNOS Y DIFUNDIR.
- EXIGIR QUE NO SE RETROCEDA EN DERECHOS AMBIENTALES
- DEFENDER EL AGUA COMO BIEN COMÚN
- DEBATIR EN ESCUELAS, SINDICATOS, BARRIOS, ESPACIOS COMUNITARIOS O COLECTIVOS.
- PARTICIPAR EN MARCHAS, CAMINATAS, PROTESTAS EN LUGARES PÚBLICOS DE TODO NUESTRO PAÍS
- ENVIAR CARTAS, MAILS, MENSAJES A SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES DE TU PROVINCIA SOLITANDO QUE NO SE MODIFIQUE LA LEY DE GLACIARES Y AMBIENTE PERIGLACIAR.

- SIN GLACIARES NO HAY AGUA.
- SIN AGUA NO HAY VIDA.
- EL AGUA VALE MÁS QUE TODO.

PODÉS VISITAR Y RECORRER LA PÁGINA DEL INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES
- IANIGLA-CONICET -